

MADANIY MEROS INTERPRETATSIYASI BARQAROR ROVIJLANISH ASOSIY STRATEGIK KOMMUNIKATSIYASI SIFATIDA

Radjabov Odil Olimovich

Buxoro davlat universiteti

E-mail: o.o.radjabov@buxdu.uz

KEYWORDS

madaniy meros interpretatsiyasi, barqaror rivojlanish, strategik kommunikatsiya, ommaviy axborot vositalari, hikoya qilish metodi

ABSTRACT

Mazkur maqola madaniy merosni, xususan, Jahon madaniy meros obyektlarini interpretatsiya qilishga qaratilgan strategik kommunikatsiya bu jarayonda muhim rol o'ynab, madaniy merosni asosiy tarkibiy qism sifatida e'tirof etiladi. Bu esa barqarorlik tamoyillarini targ'ib qilishdan ko'ra kuchliroq ahamiyatga ega. Madaniy merosning o'zi barqarorlikni me'morchilik, an'analarni saqlash va materiallarni qayta ishlatish orqali talqin qiladi, bu esa yerni tabiiy sharoitlarini saqlab qolishga hissa qo'shadi. Shu sababli, ushbu maqola Jahon madaniy merosi obyektlari misolida barqaror turizm rivojlanishi uchun strategik kommunikatsiyani qo'llab-quvvatlovchi samarali talqin vositalari yordamida madaniy merosni talqin qilishni tushuntirish va tahlil qilishni maqsad qilib oladi.

KIRISH

Turizm sohasi COVID-19 pandemiyasidan keyin iqtisodiyotning eng tez o'sayotgan va tiklanayotgan tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Xalqaro turizm daromadlari 93% tiklanishga erishib, 1,4 trillion AQSh dollarini tashkil etdi (2019 yilda bu ko'rsatkich 1,5 trillion AQSh dollari edi). Ushbu tarmoqlar global bozor YAIMga to'g'ridan-to'g'ri 3% va bilvosita 9,1% hissa qo'shishi taxmin qilinmoqda. 2023 yilda bandlik darajasi deyarli 2019 yil darajasiga yetdi (faqat 1,4% past), va har o'n yangi ish o'rinlaridan biri ushbu sektor hissasiga to'g'ri keladi (BMT Turizm, 2024; WTTC, 2024).

Hozirgi kunda barqaror turizm rivojlanishi masalasi, turistlar oqimining sezilarli o'sishini boshdan kechirayotgan shaharlarda yanada chuqurroq e'tiborga olinayotgan muammolardan biriga aylangan. Sayyohlar oqimining yuqori darajasi hududlarda ifloslanish, ortiqcha gavjumlik, madaniy meros obyektlariga Zarar yetkazilishi va mahalliy aholi noroziligiga olib kelmoqda. Ushbu kuchayib borayotgan muammolarni oldini olish maqsadida turizm sohasi uy xo'jaliklari o'rtasidagi kommunikatsiya yanada strategik tus olishi kerak bo'ladi. Bu esa faqatgina oddiygina ma'lumotlarini yetkazish

bilan cheklanmay, balki hatti-harakatlarni o'zgartirishga qaratilgan g'oyalarni targ'ib qilishni ham o'z ichiga oladi.

Turizm o'z potentsiali bilan barqaror rivojlanish maqsadlariga (BRM) sezilarli hissa qo'shishi mumkin: u jamiyatda bandlik va munosib ish o'rinlarini yaratish manbai bo'lib, qashshoqlikni kamaytirish va ocharchilikka qarshi kurashish imkoniyatini beradi; infratuzilmani rivojlantirish orqali ta'lim, sog'liqni saqlash va shahar infratuzilmasining, shu jumladan, toza suv va energiya ta'minotining sifatini oshiradi; xizmatlarning diversifikatsiyasi yoshlarga, imkoniyati cheklangan shaxslarga yoki ayollarga teng imkoniyatlar yaratish orqali tengsizlikni kamaytirishga hissa qo'shadi; madaniy va tabiiy merosni asrash va saqlash faoliyatiga hissa qo'shadi; u ko'p madaniyatli soha bo'lib, keng ko'lamli hamkorlikni, madaniyatlararo bag'rikenglikni va hamkorlikni talab etadi.

Madaniy meros va barqaror rivojlanish o'zaro chuqur aloqaga ega, ammo uning ahamiyati barqarorlik sohasida 2011 yilgacha to'liq ifoda etilmagan edi. ushbu yilda ICOMOS tomonidan "Madaniy meros rivojlanish omili sifatida" mavzusida rezolyutsiya qabul qilingan (Brooks, 2011), keyinchalik esa UNESCO tomonidan

madaniy merosning barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM) bilan integratsiyasi bo'yicha jiddiy qadam tashlangan (Boccardi, 2012). Turizm sohasining asosiy qismi sifatida madaniy turizm barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi, chunki u madaniy qadriyatlarni aks ettirishda, an'analarni qabul qilish va qayta ishlatishga, ish o'rinlari yaratishga, iqtisodiy o'sishga va mahalliy aholining farovonligiga hissa qo'shadi. U abadiylik va funksionallikning yaxshi amaliyotlarini namoyon etadi va mahalliy aholida faxr tuyg'usining tezlashtiruvchisi sifatida harakat qiladi. Amerika arxeologiya jamiyati madaniy merosning barqarorlik tamoyillarini arxeologik joylar misolida butun jamiyat uchun foydali faoliyat sifatida ta'riflab, uning shaxsiy zavq yoki foyda manbai emasligini ta'kidlaydi (Gerstenblith, 1998).

Interpretatsiya madaniy merosni taqdim etish va uning qiymatini aks ettirishning umumiy shakli bo'lib, uning merosni targ'ib qilish va barqarorlik kommunikatsiyasini ta'minlashdagi muhimligini aks ettiradi. Madaniy meros interpretatsiyasi barqaror turizm rivojlanishi uchun strategik kommunikatsiyada hal qiluvchi omil hisoblanadi (Tatarusanu, 2018). Madaniy merosni madaniy turizm rivojlanishi bilan bog'lash iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy-madaniy jihatlarni hisobga olgan holda barqaror turizmga erishishga yordam beradi (Hong Van, 2020). Bundan tashqari, meros zamonaviy dunyoda rivojlanishga hissa qo'shishi va uni rag'batlantirishi mumkin, bunda turizm merosni saqlash uchun jamoatchilikning xabardorligini oshirish va qo'llab-quvvatlashda asosiy omil hisoblanadi (Brooks, 2011). Biroq, interpretatsiya maqsadlarida bir bo'shliq mavjud, chunki ularning aksariyati merosning tarixiy qiymatini talqin qilishga qaratilgan. Biroq, madaniy meros turlari va talqin vositalari asosida, xabardorlikni oshirish maqsadida barqarorlik uchun tegishli ko'rsatkichlarni yaratish imkoniyati mavjud.

Yuqorida keltirilgan maqsadlarga asoslanib, ushbu tadqiqot global yaxshi amaliyotlarni madaniy merosni talqin qilish sohasida o'rganishga, barqarorlik uchun strategik kommunikatsiyaga e'tibor qaratishga, quyidagi savollarga javob berishga qaratilgan:

TS1: Madaniy merosda barqaror rivojlanish me'zonlarini targ'ib qilish faoliyatlari mavjudmi va ular qanday tashkil etilgan?

TS2: Madaniy meros o'z interpretatsiyasi orqali barqarorlikni qanday targ'ib qilishi mumkin?

ADABIYOTLAR TAHLILI

Madaniy merosni talqin qilish kontseptsiyasi bir qator tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. Tilden (1977) talqin qilishning 6 ta prinsipini taklif qilgan, ularga quyidagilar kiradi: faqatgina ma'lumot berishdan ko'ra ko'proq ma'lumot bo'lishish, tashrif buyuruvchilar tajribasi o'rtasidagi bog'lanish, san'atni qamrab olish va ta'lim, tashrif buyuruvchini qiziqtirish, kompleks ta'minot va har bir yosh uchun yo'naltirish. Simon (2005) esa, buni madaniy merosni talqin qilishning tushunish, qadrlash, e'tibor berish va undan zavqlanish jarayonining aylana shaklida ta'riflagan.

Beck va Cable (2002) talqinni shaxsiy va shaxsiy bo'lmagan kommunikatsiyaga asoslangan, tushunish va qadrlash maqsadida tashkil etilgan ta'lim faoliyati sifatida ta'riflagan. Ular, shuningdek, talqinning go'zalligini va yaxlitlikni saqlashdagi rolini yuqori baholagan (Beck va Cable, 2011). Shu bilan birga, ICOMOS (2008) oldingi ta'riflarga xabardorlikni oshirish va jamiyatni jalb qilishning ob'ektivligini qo'shgan. Moscardo va Ballantyne (2009) bir xil yondashuvni saqlagan, lekin buni odamlar kommunikatsiya jarayonlari orqali ma'lumot olish jarayoni sifatida ta'riflagan. Silberman (2012) esa jamoat muhokamasining yo'naltirilgan ekskursiyalarga nisbatan afzalliklarini ta'kidlab, tadqiqot erkinligini ajratib ko'rsatgan. Keyinchalik, Association for Heritage Interpretation (2019) talqinni aniq kommunikatsiya faoliyati sifatida ko'rgan va bu bilim va his-tuyg'ularni rivojlantirishga qaratilgan, bu esa tabiiy yoki madaniy joylar bilan bog'lanish va tashrif buyuruvchilarni qiziqtirishga yordam beradi deb hisoblagan. Interpretation Australia (2010) uni fikrlar va his-tuyg'ularni kommunikatsiya qilish sifatida izohlagan, bu esa odamlar va atrof-muhit o'rtasidagi bog'lanishni tushunishga yordam beradi. Interpret Europe (2010) esa tashrif buyuruvchilarning joyda qabul qilishning qiymatini ta'kidlagan va bu maqsadda

muzeylar va tarixiy joylarning rolini belgilab o'tgan.

Madaniy merosni saqlab qolish maqsadida uni namoyish qilish uning qiymatiga asoslanadi, va 1-jadvalda keltirilgan bir qancha qiymatlar turlari nazariyalari o'tkazilgan:

1-jadval.

Meros qiymatlarining tasnifi (Judson va Iyer-Raniga, 2010).

Ruskin (1849)	Riegl (1903)	Feilden va Jokilehto (1993)	Ingliz madaniyati (1997)	Mason (2002)
-Foydalanish -Arxitektura	-Tarixiy yoshi -Xotira -Foydalanish -San'at -Yangilik	Madaniy qiymati: -identifikatsiya -san'at yoki texnik -kamyoblik Ijtimoiy-iqtisodiy: -iqtisodiy -funksional -ta'lim -ijtimoiy -siyosiy	-Madaniy -Ta'lim -Iqtisodiy -Resurs -Rekratsion -Estetik	Ijtimoiy-iqtisodiy: -tarixiy -madaniy ramz -ruhiy/diniy -estetik Iqtisodiy -foydalanish: -foydalanmaslik -mavjudlik -fuknsionallik -vorislik
Viktoriya madaniyati (1995)	ICOMOS (1999)	Throsby (2006)	Ingliz madaniyati (2007)	Avstraliya madaniyati jamiyati (2009)
-Assotsatsiya -Estetik -Ilmiy -Ta'lim -Madaniy -Tarixan boylik -Vakillik -Noyoblik -Ijtimoiy	-Estetik -Tarixiy -Ilmiy -Ijtimoiy	-Estetik -Ruhiiy/diniy -Ijtimoiy -Tarixiy -Ramziy	-Voqeilik -Tarixiy -Estetik -Kommunal	-Assotsiatsiya -Estetik -Ilmiy -Ta'lim -Noyoblik -Ijtimoiy -Mahalliy aholi an'anasi

Ko'plab tadqiqotlar madaniy merosning ijtimoiy-madaniy va iqtisodiy qiymatini ta'kidladi, Judson va Iyer-Raniga (2010) esa Ingliz madaniyati qiymati kontseptsiyasini eng asosli va to'liq usul sifatida e'tirof etishadi, Mason (2006) esa ekologik qiymatni madaniy merosga qo'shish kerakligini ta'kidladi, chunki bu atrof-muhit barqarorligi uchun muhim ahamiyatga ega, materiallar ishlatish, energiya samaradorligi va atrof-muhitga ta'siri nuqtai nazaridan o'rganishni talab qiladi.

METODOLOGIYA

Ushbu tadqiqotda qo'llanilgan metodologiya adabiyotlar sharhidan so'ng, madaniy merosning talqin vositalari orqali barqarorlikning asosiy jihatlarini aniqlash uchun shart-sharoitlar tadqiqoti texnikasi qo'llanilgan. Tadqiqoti ob'ektlari sifatida barqarorlik xabarlarini talqin usullari orqali o'tishini aniqlash maqsadida 7 ta madaniy Jahon merosi obyektlari tanlangan. Ushbu maqsadga erishish uchun, talqin vositalari yordamida tasviriy tahlil asosida "Meroslarning barqaror rivojlanish uchun qiymati qanday?" va "Talqin vositalari orqali barqarorlikni kommunikatsiya qilish imkoniyati bormi?" kabi tadqiqot savollariga javoblar izlanadi.

Tadqiqot jarayonida foydalanilgan manbalar quyidagilardan iborat:

-“ICOMOS madaniy meros obyektlarini talqin qilish va taqdim etish uchun xalqaro xartiya” (ICOMOS, 2008)

-Barry (2014) "The Framing the ancients: A global study in archaeological and historic site interpretation"

-Boshqa manbaalar.

NATIJA VA MUHOKAMA

Avvalo, adabiyotlar sharhidan asoslanib, barqaror turizm rivojlanishi uchun madaniy merosni talqin qilishning nazariy kontseptsiyasi quyidagi 1-rasmda tashkil etilgan:

Rasm 1. Barqarorlik faoliyatlarini targ'ib qilish uchun madaniy merosni talqin qilish¹

¹Manba: muallif tadqiqotlari natijasida

Stonehenge misolida (Gerstenblith, 1998) multimedia kompleksi joriy etilganidan so'ng, joy yetishmasligi muammosini interpretatsiya paneli o'rnatish orqali hal qilish imkoniyati mavjud bo'ldi. Barry (2014) VR, AR (Chica-Olmo, 2024) kabi g'ayrioddiy talqin usullarini, keng shisha ekranlar, animatsiya va ko'ngilochar belgilardan foydalanishni, mashhur meros joylarida (masalan, Afinada, Troya va boshqalarda) tashrif buyuruvchilarning qoniqishini oshirish va muammoni hal qilish vositalari sifatida ta'kidlagan. Sharma (2013) esa Haryana, Hindistondagi ta'lim maqsadlari uchun vizual va solishtirish vositasi sifatida foto talqini ko'rib chiqqan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Madaniy merosni talqin qilish qiymat oshirish jarayonida eng umumiy va muhim strategik kommunikatsiya vositalaridan biridir. Madaniyat barqaror turizm rivojlanishida asosiy o'rin tutadi va uning barqarorlikni talqin qilishdagi potentsiali quyidagi barqarorlik faoliyatlarida ko'rib chiqilishi mumkin: qayta ishlatish, xabardorlikni oshirish, madaniy va atrof-muhitga ta'sirdan ogohlantirish, ekologik toza qurilish materiallaridan foydalanish, an'anaviy resurslarni saqlash va boshqarish amaliyoti, madaniy identifikatsiya, tashrif buyuruvchilarni qoniqtirish va boshqalar. Madaniy merosni talqin qilish tashrif buyuruvchilarning kutganlarini qondirish uchun yanada batafsil rejalashtirishni talab qiladi va turli qo'llanmalar, interpretatsiya xizmatlari, merosni saqlash uchun oyna ekranlari, innovatsion AR, VR va Audio qo'llanma vositalarini o'z ichiga olgan keng vositalar va usullarni o'z ichiga oladi.

Barqarorlik xabarlarini va erishish mumkin bo'lgan talqin vositalarini integratsiya qilish orqali madaniy meros, ular joylashgan hududlarning barqaror turizm rivojlanishiga hissa qo'shishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Association for Heritage Interpretation [AHI]. (2019). About AHI. On-line: <https://ahi.org.uk/about/>
2. Barry, K.M. (2014) Framing the ancients: A global study in archaeological and historic site interpretation. The Pennsylvania State University.
3. Beck, L. and Cable, T.T. (2002) 'Interpretation for the 21st Century: Fifteen guiding principles for interpreting nature and culture', *The Journal of Environmental Education*, 34(2).
4. Beck, L. and Cable, T.T. (2011) 'The Gifts of Interpretation Fifteen Guiding Principles for Interpreting Nature and Culture', in *The Gifts of Interpretation*.
5. Boccardi, G. (2012) 'World heritage after Rio+ 20', *World Heritage*, 65, pp. 76–77.
6. Brooks, G. (2011) 'HERITAGE AS A DRIVER FOR DEVELOPMENT Its contribution to sustainable tourism in contemporary society', in *ICOMOS 17th General Assembly*.
7. Chica-Olmo, J. (2024) Sustainable Tourism, Culture and Heritage Promotion: Development, Management and Connectivity. Springer Nature.
8. Gerstenblith, P. (1998) Ethical considerations and cultural property. Oxford University Press.
9. Hong Van, V. (2020) 'Linking Cultural Heritage with Cultural Tourism Development: A Way to Develop Tourism Sustainably', Preprints [Preprint], (August).
10. ICOMOS, A. (2008) 'The ICOMOS charter for the interpretation and presentation of cultural heritage sites', prepared under the auspices of the ICOMOS International Scientific Committee on Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites and ratified by the 16th General Assembly of ICOMOS, Quebec, on, 4.
11. Interpret Europe — European Association for Heritage Interpretation. (2010). About heritage interpretation. On-line: <https://interpret-europe.net/about-heritage-interpretation/>
12. Interpretation Australia Association. (2010). What is interpretation?. On-line: <https://interpretationaustralia.asn.au/resources/what-is-interpretation/>
13. Judson, P. and Iyer-Raniga, U. (2010) 'Reinterpreting the value of built heritage for sustainable development', *Heritage 2010: Heritage and Sustainable Development*, Vols 1 and 2 [Preprint].
14. Mason, R. (2006) 'Theoretical and practical arguments for values-centered preservation', *CRM: the journal of heritage stewardship*, 3(2), pp. 21–48.
15. Moscardo, G. and Ballantyne, R. (2009) 'Interpretation and attractions', in *Managing visitor attractions*. Routledge, pp. 237–252.
16. Murta, S.M. and Albano, C. (2002) Interpretar o patrimônio: um exercício do olhar. Editora UFMG.
17. Sharma, J.P. (2013) 'Heritage and the Agenda of socio-cultural sustainable development: An interpretation', *South Asian Journal of Tourism and Heritage*, 6(2), pp. 65–75.
18. Silberman, N.A. (2012) 'Heritage interpretation and human rights: Documenting diversity, expressing identity, or establishing universal principles?', *International Journal of Heritage Studies*, 18(3). Available at: <https://doi.org/10.1080/13527258.2012.643910>.
19. Simon, T. (2005) 'Into the Future. Our Strategy for 2005-2010', *Conservation Bulletin [English Heritage]*, 49.
20. Tatarusanu, M. (2018) 'The Interpretation of the Cultural Heritage for Tourism in the Era of Globalization', *SEA – Practical Application of Science*, VI(16).
21. Tilden, J. (1977) 'Interpreting our heritage: Principles and practices for visitors in parks, museums and historic places'. University of North Carolina Press, Chapel Hill. PMID.
22. UN Tourism (2024) International Tourism to Reach Pre-Pandemic Levels in 2024. On-line <https://www.unwto.org/news/international-tourism-to-reach-pre-pandemic-levels-in-2024>. 19 Jan 2024.

23. UN Tourism (2024) Tourism in the 2030 Agenda. On-line: <https://www.unwto.org/tourism-in-2030-agenda>
24. World Travel and Tourism Council-WTTC (2024) Economic Impact Research. On-line: <https://wttc.org/research/economic-impact>
25. Radjabov, O., & Terruel Serrano, M. (2024, July). Prospects of Strategic Communication for Sustainable Cultural Tourism Development: A Case Study of Bukhara Historical Centre, Uzbekistan. In *International Congress for Heritage Digital Technologies and Tourism Management (HEDIT 2024)*. Editorial Universitat Politècnica de València.
26. Davronov, I., Nurov, Z., Yuldashev, K., & Radjabov, O. (2022). Priorities for improving the quality of hotel services through innovative development. "Экономика и туризм" международный научно-инновационный журнал, 1.
27. Davronov, I., Yuldashev, K., Radjabov, O., & Nurov, Z. (2021). ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА МУСТАҚИЛ ТУРИЗМ ИНФРАТУЗИЛМАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (*buxdu.uz*), 8(8).
28. Ibragimov, N., Davronov, I., Yuldashev, K., Radjabov, O., Farmanov, E., & Sharipov, B. (2024). Inclusiveness of accommodation tools in Uzbekistan and the essence of inclusive tourism. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 141, p. 04044). EDP Sciences.
29. Farmanov, E., Radjabov, O., Davronov, I., Yuldashev, K., Sharipov, B., & Ibragimov, N. (2024). The necessity of developing mobile applications for people with disabilities. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 138, p. 02001). EDP Sciences.